

मध्ययुगीन उत्तर भारत में ग्राम प्रशासन का स्वरूप

डॉ. ज्ञानेश्वर शामराव कडव

इतिहास विभाग प्रमुख

ज. मु. पटेल कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, भंडारा.

सार :-

प्राचीनकालसे ब्रिटीश काल तक भारत में ग्राम प्रशासन स्वायत्त था। सल्तनत कालमें सिर्फ प्रशासकीय अधिकारियोंके नाम में बदलाव आया, लेकिन प्रशासन का मुल स्वरूप एवं ढाचा बरकरार था। इन सुलतानोंने ग्राम स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया। मुगल काल में सम्राट अकबर ने कुछ मामूली परिवर्तन किए लेकिन उल्लेखनिय बदलाव नहीं किया। आधुनिक काल की भांती ग्राम पंचायतो व्दारा ही ग्राम प्रशासन संचालित किया जाता था। केंद्रिय एवं राज्य सरकारों का नियंत्रण आज की तरह मध्ययुगमें भी था। आज की तरह उसी वक्त भी ग्रामीण क्षेत्रोंमें कार्य करने हेतू अधिकारियों की भूमिका नकारात्मक बनी थी। अधिकारी एवं कर्मचारियों का लगाव शहरो-नगरों के तरफ ज्यादा था। इसका परिणाम ग्रामविकास पर हुआ। नगरोंकी तुलनामें ग्राम अविकसित रहे। यह प्रतित करना इस शोध निबंध का उद्देश है।

प्रशासन :-

डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव ने लिखा है, “हमारी सबसे बड़ी वैधानिक देन ग्राम-प्रशासन के क्षेत्र में थी। भारत वर्ष में युगों से ग्राम-प्रजातन्त्र का सुसंगठित स्वरूप रहा है, जो गाँव वासियों में भ्रातृ-भाव फैलाने के साथ ही ग्राम-प्रशासनका कार्य भी सुगमता और सुपटुता से करता आया है। मध्यकालीन भरत में ग्राम-प्रजातन्त्र अपने मे स्वतन्त्र एवं पृथक इकाइयों के रूप में अवस्थित थे।दिल्ली के सुलतानोंने भी इनकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना लाभकारी और उचित नहीं समझा। शेरशाह भी ग्रामों में मुखिया, पटवारी और चौकिदार जैसे अर्ध्द सरकारी कर्मचारियों व्दारा सम्पर्क रखता था।अकबरने इस दिशा में एक कदम और बढ़ाया। उसने ग्राम पंचायतों को वैधानिक रूप से न्याय करने वाली संस्थाओ के रूप में स्विकार कर लिया और इन पंचायतों के न्याय निर्णयों को अपनी ओर से मान्यता प्रदान की। उसने पटवारी और चौकिदार का परगने की सरकार से निकटतम सम्पर्क स्थापित कर दिया। ग्राम्य जीवन तथ ग्राम-प्रशासन में उसने हस्तक्षेप

न करना ही उचित समझा, साथ ही यहाँ की प्रगतियों को सरकारी रूप से मान्यता प्रदान कर इनके गौरव को भी बढ़ाया ।”^१ वह आगे लिखते हैं, “उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ही नहीं, बल्की कुछ रूपों में तो वर्तमान काल तक ग्राम—प्रशासन सन्तोशजनक रूप से चलता आया है ।”^२

ग्राम पंचायत :-

हरिशंकर श्रीवास्तव के अनुसार, “भारत की अधिकतर जनता गाँव में रहती थी । प्राचीन भारत में ग्राम स्वायत्तशासी थे । गाँव राज्य की आधारभूत इकाई थी एवं इसके अधिकार एवं कर्तव्य थे । गाँव का प्रासन गाँव पंचायत तथा गाँव मुखिया द्वारा चलता था ।^३ वे आगे लिखते हैं, “ग्राम्य संस्थाएँ मुगल काल में संगठित एवं सक्रिय थी ।^४

डॉ. वी. एस. भार्गव लिखते हैं, “मुगल साम्राज्य में गाँव शासन की सबसे छोटी इकाई थी । गाँवों का प्रबन्ध पंचायते करती थी गाँव की सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, सिंचाई, झगड़ों के फैसले आदि का भार उन्हींपर था ।^५

ग्राम पंचायतों एवं उनके कार्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए बी. एन. लुणीया कहते हैं, “लगभग सभी गाँवों में पंचायते होती थी । ग्राम के प्रमुख परिवारोंके जेष्ठ सदस्य ग्राम—पंचायत के सदस्य होते थे । ये सदस्य ईमानदार, सच्चरित्र, श्रेष्ठ आचार—विचार वाले, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे । इनका मत और निर्णय सब को मान्य होता था । गाँव का मुकदम पंचायत की बैठको में अध्यक्ष का कार्य करता था । ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य थे गाँवों की शान्ति, सुरक्षा और व्यवस्था करना । चौकिदार नियुक्त करना, गाँवों की स्वच्छता, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़को, गलियों, तालाबों, कुओं, मेलों, हाट बाजारों और उत्सवों तथा स्थानिय सिंचाई की व्यवस्था करना । ग्राम पंचायते न्यायालयों का भी काम करती थी । गाँववालों के मुकदमों सुनकर उनपर निर्णय करने का काम भी करती थी । ग्राम पंचायते सरकारी आज्ञाओं और शही फरमानों का पालन कराती थी ।^६

डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव भी लिखते हैं, “प्रत्येक गाँव में ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम—पंचायते थी, जिनमें गाँव में रहने वाले परिवारों के प्रमुख सदस्य सम्मिलित होते थे । यह पंचायते ही ग्राम प्रशासन का उदरदायित्व संभालती थी । गाँव की रक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, प्रारम्भिक शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा, निर्माण कार्य, न्याय तथा लोगों के नैतिक और धार्मिक उन्नतीके लिए जरूरी प्रबन्ध और व्यवस्था करना ग्राम पंचायतो का काम होता था । पंचायते ही ग्राम—निवासियों के खेलकुद, मनोरंजन तथा उत्सव त्यौहारों का प्रबन्ध करती थी । मुकदमों का फैसला करने के लिए एक पृथक पंचायत होती थी ।^७

परमात्मा शरण भी कहते हैं, “बिरादरी पंचायतो का भि आस्तित्व था, जिसमे अधिकतर मुकदमें तय कर दिए जाते थे । इन पंचायतो का प्रमुख कार्य झगड़ों का निपटारा, पहरा और निगरानी, शिक्षा, सफाई, लोक निर्माण, निर्धनों की सहायता, औशधि प्रबन्ध, आमोद—प्रमोद और त्योहारों की व्यवस्था करना था ।^{१८}

आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव ने भी बिरादरी पंचायते होने की बात की है । वे लिखते हैं, “जाती बिरादरी की पंचायते भी थी, जो बिरादरी तथ कुटूम्बगत झगड़ों को तय करती थी ।^{१९}

इसी प्रकार बी. एन. लुणीया भी उपरोक्त मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं, “बड़ी ग्राम पंचायतो के अतिरिक्त गाँव में विभिन्न जातियों की छोटी—छोटी पंचायते भी होती थी । वे अपनी जाती के सदस्यों के झगड़े निपटाती थी और जाति में समाज, धर्म, व्यवसाय और नैतिकता का स्तर बनाये रखती थी ।”^{२०}

लेकिन लुणीया अपनी दुसरी किताब “मध्यकालीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास” में लिखते हैं, “ग्राम्य जिवन में जनसाधारण के लिए न्यायदान की षासन की ओर से कोई व्यवस्था नही थी । फलतः ग्रामीण पंचायते ये कार्य करती थी। हिन्दुओं के मुकदमें पंचायतो द्वारा निर्णित होते थे ।”^{२१}

न्याय प्रणालीके बारे में लुणीया लिखते हैं, “ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायते मुकदमे सुनति और निर्णय देती थी । हिन्दुओं के झगड़े पंचायती द्वारा निर्णय किए जाते थे किन्तु हिंदू—मुसलमानों के साम्प्रदायिक झगड़ों के लिए काजीही निर्णय करता था । कुरान के आधार पर न्याय और निर्णय होता था । इसलिए हिन्दुओं के साथ अवश्य अन्याय होता रहा होगा ।”^{२२}

विद्याधर महाजन भी कहते हैं, “यह भी पता चलता है की, गाँवों का प्रबन्ध भी हिन्दु शासकों के हाथों में चलता रहा । प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती थी और बहुत से विवादों का वही निर्णय करती थी ।”^{२३}

अधिकारी एवं कर्मचारी :-

बी. एन. लुणीया के अनुसार “प्रशासकीय सुविधा के लिए परगने के गाँवों को कुछ समुह में विभाजित किया गया था । अकबर के षासन काल में गाँव दो प्रकार के थे । प्रथम जमीदारी गाँव और द्वितीय रयतवाड़ी गाँव । जमिंदारी गाँवों में कृषक अपना भूमिकर जमींदारों को देते थे और जमींदार भूमि—कर षासन को देते थे । रयतवाड़ी गाँवों में किसान अपना भूमि—कर सीधा षाही राजकोश में जमा करते थे ।”^{२४}

गाँव के प्रबन्ध के लिए निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी थे ।

मुकद्दम :- सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तानोंने ग्राम व्यवस्था को उसी तरह बनाएँ रखा जैसा किवह पहले अस्तित्व में थी । केवल गाँव के कुछ अधिकारियों के नामों में परिवर्तन हुआ । गाँव के मुखियाँ को उत्तर भरत में मुकद्दम कहा गया । वह गाँव का प्रमुख अधिकारी था । उसी के द्वारा गाँव का लगान वसूल होता था और राजसी आज्ञाएँ कार्यान्वीत की जाती थी ।^{२५}

हरिशंकर श्रीवास्तव मुकदम के बारे में लिखते हैं, “गांव में सबसे प्रमुख अधिकारी मुकदम साधारणतः गांव का निवासी होता था । पर कभी बाहर का व्यक्ति भी मुकदम नियुक्त कर दिया जाता था । यही मुकदम अपना काम ठीक से नहीं करता था तो महकमा माल के सरकारी अधिकारी उसे पदच्युत कर सकते थे ।^{१६} मुकदम चौधरी या पटेल कहलाता था । यह पद वंशानुगत हो गया था । इरफान हबीब कहते हैं, “कभी कभी इस पद का क्रय—विक्रय भी होता था । अवध में एक व्यक्ति द्वारा एक गांव के मुकदम के पद को २३० रूपये में खरीने का प्रमाण उपलब्ध है ।”^{१७}

वी. एस. भार्गव का कहना है, “उत्तर भारत के ग्रामों में मुखिया को ‘मुकदम’ कहकर पुकारा जाता था जबकि दक्षिण भारत में उसे ‘पटेल’ कहकर पुकारा जाता था । धीरे धीरे कृषक जब गाँव के मुखिया व पटेल बन गये तो उन्होंने अपने निर्धन साथियोंपर उचित एवं अनुचित प्रभाव डालना प्रारम्भ किया । इसका कारण यह था कि गांव में मुखिया का पद षनैः षनैः वंश परंपरागत हो गया था । जब कभी मुखिया निःसन्तान मर जाता था तब दुसरा मुखिया चुना जाता था । प्रत्येक मुखिया को ग्राम की आमदानी का २^{१/२} प्रतिशत कमीषन रखने का अधिकार था । इसका कारण यह था कि प्रत्येक गांव में शान्ति और व्यवस्था का समस्त उत्तरदायित्व मुखिया पर ही था ।”^{१८}

आई. एच. कुरेशी का कहना है, “Tkhe Chaudharis were village headmen and it was their duty to help the officials in the assessment and collection of state demand in their areas. Some times the office of the Chaudhari was combined with that of the qanugo.”^{१९}

डॉ. परूथी के अनुसार “चौधरी शब्द का प्रयोग पहिलीबार चौदहवीं शताब्दीमें किया गया ।^{२०}

इरफान हबीब का कहना है की, “ चौधरी गांव के मुखिया अथवा जमींदार और ताल्लुकदार की तरह के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था । १७ एवं १८ वीं शताब्दी में चौधरी भूराजस्व प्रशासन से एक परगना अधिकारी था ।^{२१}

मुकदम के बारे में बी. एन. लुणीया का कहना है, “गांव का सबसे बड़ा अधिकारी मुकदम होता था । जमींदारी गांवों में मुकदम सरकारी कर्मचारी होता था । रयतवाड़ी गांवों में गांव के किसी प्रतिष्ठीत व्यक्ति को मुकदम नियुक्त किया जाता था । उसका प्रमुख कार्य गांवसे कृषकों से भूमि—कर वसूल करने में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को सहयोग करना था । वह गांव में शान्ति, व्यवस्था और सुरक्षा बनाये रखता था, समाजविरोधी तत्वों को दबाता था तथा चोरों, डाकुओं और बदमाशों को पडकड़ने में सरकारी कर्मचारियोंकी सहाय्यता करता था । वह अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव के आधारपर गांव के छोटे—छोटे झगड़ों को भी निबटाता था ।^{२२}

पटवारी :-

ग्राम का दुसरा कर्मचारी पटवारी था । हरिशंकर श्रीवास्तव के अनुसार कदाचित किसानों को एि जानेवाले पट्टे से सम्बधित होने के कारण उसे पटवारी हा जाने लगा । अबुल फजल के अनुसार वह किसानों का कर्मचारी था तथा, किसानों के व्यक्तिगत लगान, लेनदेन का हिसाब—किताब रखना उसका प्रमुख कर्तव्य था । उसके कागजात को 'बही' या कागज—ए—खाम अर्थात कच्चा चिट्ठा कहते थे । वेतन के रूप में गावो से उसे फसलाना— खुराकी तथा अकबर के काल में वसूल किए गए लगान का एक प्रतिशत दस्तुरी मिलती थी ।^{२३}

डॉ. वी. एस. भार्गाव ने लिखा है, "मुखिया के अलावा प्रत्येक ग्राम में एक पटवारी हुआ करता था । पटवारी का पद अल्लाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रारंभ किया गया था ।^{२४} लेकिन अबुलफजल पटवारी के कार्यों का वर्णन करते हुए लिखता है कि, यहां व्यक्ती गांव के आय—व्यय का लेख—जोखा रखता था । पटवारी ग्राम वासियों का सेवक होता था । जिस गांव मे सामुहिक व्यवस्था थी उन गांवोंमें पटवारी सेवक के रूप में कार्य करता था । बडे गाँव में सरकार की ओर से कानुनगो भी नियुक्त किये जाते थे ।^{२५}

बी. एस. लुणीया का कहना है, "गाँवों में वह जमीनदार का नौकर होता था । रयतवाड़ी गाँवों में वह सरकारी नौकर होता था । पटवारी गाँव कि भूमि, भूमि का क्षेत्रफल, उसका नक्शा और नाप, उसके स्वामि, भूमि में उगाई जाने वाली फसल और उनके विभिन्न प्रकार, फसल की दशा और उपज का विवरण आदि रखता था । वह गाँव के कृषकों से भूमि—कर की वसुली और बकाया का भी हिसाब रखता था ।^{२६}

डॉ. आर. के. परूथी ने लिखा है, " प्रत्येक गांव में हिसाब—किताब रखने के लिए एक पटवारी होता था । उसके बही खाते से उस प्रत्येक वैध और अवैध भुगतान का पत्ता चल सकता था जो किसान राजस्व अधिकारियों को देते थे । पटवारी, एक सरकारी कर्मचारी नही बल्की ग्राम का अधिकारी होता था । निश्चय ही इस पद का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत द्वारा नहि किया गया था । इस प्रकार से एक ग्राम अधिकारी या लिपीक के होने से ऐसा प्रतित होता है की एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गांव का अस्तित्व दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से बाहर था ।^{२७}

जियाउद्दीन बरनी ने अल्लाउद्दीन खिलजी के समय का वर्णन करते हुए लिखा है, " यदि किसी भी पटवारी की बही से एक जितल भी उसके जिम्मे निकलता तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था और बंदीगृह मे डाल दिया जाता था ।^{२८}

अन्य कर्मचारी :-

मुकदम और पटवारी के अलावा चौकीदार, सीमापाल, तालाब, जलाशयों एवं जलधाराओं के अधिक्षक, पुरोहित, अध्यापक, ज्योतिशी, लुहार, बढई, कुम्हार, नाई, धोबी, ग्वाला, वैद्य, गायक, चारण इत्यादी अन्य कर्मचारी थे । साधरणता इन्हे गांव से उपज का एक भाग जीविकोपार्जन हेतु प्राप्त होता था ।^{१९}

प्रान्तीय और स्थानिय शासकीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करके कर वसूल करते थे और प्रायः पटवारियों, मुकदमों, कानूनगोओं, चौधरियों तथा जर्मीदारों के द्वारा ग्रामीणों व कृषकों पर नियंत्रण रखते थे । ग्रामीण क्षेत्रोंमें चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्याओं को रोकने के लिए शासन की ओर से थाने स्थापीत किए गये थे ।

समय समय पर प्रान्तीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रोंका दौरा करके कृषकों के हितों का ध्यान रखते थे । संकट काल और दुर्भिक्ष के समय जनसाधारण के कष्टों के निवारण के लिए शासन की ओर से प्रयत्न किए जाते थे ।^{२०}

लेकिन सर यदुनाथ सरकार लिखते हैं, “प्रांतीय अधिकारियों ने न तो कोई जनकल्याणकारी कार्य ही किया और न उत्पातपूर्ण अपराधो अथवा प्रदेशों में राजकीय सत्ता की अवहेलना होने तक ग्रामीणों के जीवन में हस्तक्षेप किया । प्रत्येक ग्राम अपनी जीवन की प्रचालित एवं शान्ति रीति का अनुसरण करने के लिए स्वतन्त्र था । यदि शासन को किसी प्रकार की बाधा नही पहुँचाता तो षषसन भी इसमे किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालता था ।^{२१}

सरकार और आगे लिखते हैं, “मुगल साम्राज्य के दौरान केंद्रिय शासनने बुद्धिमानी से ग्रामीण क्षेत्रों को अकेले छोड़ दिया था और प्रत्येक जिले के लोगों को अतिप्राचीन परम्पराओं के अनुसार जीवन यापन की स्वतन्त्रता प्रदान की थी ।^{२२}

इसी प्रकार डॉ. वी. एस. भार्गव भी ग्रामों के बारे में शासन कर्ताओंके दृष्टीकोन के बारे में लिखते हैं, “मुगल बादशाह और उनके कर्मचारी वस्तुतः नगर में रहनेवाले व्यक्ति थे । ग्राम उपेक्षित एवं तिरस्कृत थे और ग्राम्य—जीवन उनके विचार से एक प्रकार का दण्ड था । अकबर द्वारा प्रचलित यह परम्परा उसके अधिकारियों के काल मे बनी रही और अंग्रेजो को विरासत के रूपमें प्राप्त हुई ।^{२३}

निष्कर्ष :-

उपरोक्त विवरण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, प्राचीन काल से चली आ रही ग्राम व्यवस्था सल्तनत एवं मुगल काल तक चलती रही, इस व्यवस्था के मूल रचना मे परिवर्तन करने का गम्भीर प्रयास किसी भी सूलतान या सम्राट ने नहि किया । ग्रामीण व्यवस्था में हस्तक्षेप नही करने की नीती चलती रही । ब्रिटिशोंने भी भारत मे अपने शासन काल में यही नीती अंमल मे लायी थी । उनके कृषी एवं व्यापारी

निती ने ग्रामीण व्यवस्था पूर्णतः नष्ट की । आधुनिक काल मे जरूर सरकार की निती में बदलाव आया लेकिन ग्रामीण व्यवस्था की मूल रचना वैसी ही है जैसे पहिले थी ।

इनका अर्थ मध्ययुगीन काल तक चली आ रही ग्राम व्यवस्था सरकारों के लिए लाभदायक थी, अन्यथाउसमे परिवर्तन लाया गया होता । इसका दुसरा लाभ ग्राम की स्वायत्तता कायम रखने में हुआ । इससे ग्रामीण जीवन आत्मनिर्भर बना केंद्रीय और प्रांतिय सरकारो परी निर्भर नही रहने की एवं अपने भरोसे समस्याओं का समाधान करने की वृत्ती ग्रामवासियों की बनी लेकिन सरकारोंने हस्तक्षेप एवं सहाय्य की जो निती अपनाई उसका असर ग्रामविकास पर हुआ, क्योकी विकास के लिए जरूरी मदत और मार्गदर्शन प्राप्त करने मे ग्रामों को दिक्कते आती थी । ग्राम के आय के स्रोत मर्यादीत होते है । सरकार के स्रोत व्यापक होते है, इसलीय बिना सरकारी सहाय्यता से विकास करना संभव नही होता । इसी लिए नगर, शहरों की तुलनामें ग्रामों का विकास कम हुआ । शहरी एवं ग्रामीण जीवन में अंतर पड़ा । इसका प्रभाव राष्ट्र के प्रगती एवं सामर्थ्य में ही पड़ा । ग्रामीण जनता का लगाव शहरो के तरफ बढ़ने की यह वजह है । शहरीकरण में बढोत्तरी हो रही है इस शहरीकरण ने अनेक नई समस्याएँ निर्माण की है । यह प्रतित करना शोध निबंध का उदेश है ।

संदर्भ सूची :-

- १) डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव — मुगल कालीन भारत, आग्रा, १९८९, पृ. २००, २०१
- २) डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव — मुगल कालीन भारत, आग्रा, १९८९, पृ. २०१
- ३) हरिष्ठांकर श्रीवास्तव — मुगल शासन प्रणाली, नई दिल्ली, १९७८, पृ. १२२
- ४) हरिष्ठांकर श्रीवास्तव — मुगल शासन प्रणाली, नई दिल्ली, १९७८, पृ. १२३
- ५) डॉ. वी. एस. भार्गव — मध्ययुगीन भारत की समस्याएँ, ग्वालीअर, १९८१, पृ. ४७३, ४७४
- ६) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, आगरा, १९७२, पृ. ४१३, ४१४
- ७) डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव — पूर्वोधृत, पृ. २०१
- ८) परमात्मा षरण — दि प्रॉव्हीन्सीयल गव्हर्नमेंन्ट ऑफ द मुगल्स, इलाहाबाद, १९४१, पृ. २३६
- ९) डॉ. आर्शिवादीलाल श्रीवास्तव — पूर्वोधृत, पृ. २०१
- १०) बी. एन. लुणीया — पूर्वोधृत, पृ. ४१४
- ११) बी. एन. लुणीया — पूर्व मध्यकालीन भरत का राज नैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, उज्जैन, प्रथम संस्करण, पृ. ३२९

- १२) बी. एन. लुणीया — पूर्वोधृत, पृ. ८६९
- १३) विद्याधर महाजन — दिल्ली सल्तनत का इतिहास, नई दिल्ली, १९६३, पृ. २७४
- १४) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, आगरा, १९७२, पृ. ४१२, ४१३
- १५) हरिष्ठांकर श्रीवास्तव — पूर्वोधृत, पृ. १२२
- १६) हरिष्ठांकर श्रीवास्तव — पूर्वोधृत, पृ. १२२, १२३
- १७) इरफान हबीब — दि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया, एशिया पब्लिकेशन हाऊस, १९६३, पृ. १३३
- १८) वी. एस. भार्गव — पूर्वोधृत, पृ. १६४
- १९) आई. एच. कुरेशी — The Administration of the Mughal Empire, Patna, Page . २४४
- २०) डॉ. आर. के. परूथी — सल्तनत कालीन भारत का आर्थिक इतिहास, दिल्ली, २००९, पृ. ९६, ९७
- २१) इरफान हबीब — पूर्वोधृत, पृ. ९०
- २२) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, पृ. ४१३
- २३) हरिष्ठांकर श्रीवास्तव — पूर्वोधृत, पृ. १२३
- २४) वि. एस. भार्गव — पूर्वोधृत, पृ. १६४
- २५) वि. एस. भार्गव — पूर्वोधृत, पृ. १६४
- २६) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, पृ. ४१३
- २७) डॉ. आर. के. पारूथी — पूर्वोधृत, पृ. ९५, ९६
- २८) जियाउद्दीन बरनी — तारीख—ए—फिरोजशाही, पृ. २८८, २८९
- २९) हरिष्ठांकर श्रीवास्तव — पूर्वोधृत, पृ. १२३
- ३०) बी. एन. लुणीया — अकबर महान, पृ. ४१३
- ३१) सर यदुनाथ सरकार — मुगल शासन पद्धती, आगरा, १९६०, पृ. १०
- ३२) सर यदुनाथ सरकार — पूर्वोधृत, पृ. १०, ११
- ३३) डॉ. वी. एस. भार्गव — पूर्वोधृत, पृ. १६२